

Responsabilidad social universitaria ambiental en Latinoamérica: motivaciones y barreras desde una revisión sistemática

University environmental social responsibility in Latin America: motivations and barriers from a systematic review

Recibido: 03/10/2025 - Aceptado: 01/01/2026

Alex Vilder Guerrero Becerra

<https://orcid.org/0000-0002-3375-7646>

aguerrerobe@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo. Lambayeque, Perú

Flor Delicia Heredia Llatas

<https://orcid.org/0000-0001-6260-9960>

flheredia@ucv.edu.pe

Universidad César Vallejo. Lambayeque, Perú

Resumen

La responsabilidad social ambiental universitaria (RSU) constituye un enfoque estratégico orientado a la integración de prácticas sostenibles que permitan reducir el impacto ecológico de las instituciones de educación superior y contribuir a la protección del ambiente. En este contexto, el objetivo del presente artículo fue identificar y analizar las motivaciones y barreras asociadas a los programas de responsabilidad social con enfoque ambiental desarrollados por universidades latinoamericanas durante el período 2020–2024. Se empleó una revisión sistemática de la literatura, siguiendo las directrices del enfoque PRISMA, con un diseño analítico, descriptivo y explicativo. El corpus estuvo conformado por 54 artículos científicos, recuperados de las bases de datos Scopus, SciELO y Google Scholar, así como de sitios web oficiales. El término principal de búsqueda fue “responsabilidad social ambiental universitaria”, aplicado con filtros de idioma en español, inglés y portugués. Los resultados evidencian que los programas universitarios de RSU se sustentan en motivaciones positivas, tales como el compromiso social, la promoción del desarrollo sostenible y el fortalecimiento del vínculo con la comunidad. No obstante, enfrentan barreras estructurales significativas, entre las que destacan la ausencia de políticas institucionales claras, limitaciones de recursos financieros y humanos, escaso apoyo directivo y una comprensión insuficiente del enfoque ambiental. En consecuencia, se concluye que el desarrollo de la responsabilidad social ambiental universitaria en América Latina aún se encuentra en una fase incipiente, lo que demanda estrategias institucionales más sólidas para su consolidación.

Palabras clave: responsabilidad social ambiental, sostenibilidad universitaria, universidades latinoamericanas.

Abstract

University environmental social responsibility (USR) is a strategic approach aimed at integrating sustainable practices that reduce the ecological impact of higher education institutions and contribute to environmental protection. In this context, the objective of this article was to identify and analyze the motivations and barriers associated with environmental social responsibility programs developed by Latin American universities during the period 2020–2024. A systematic review of the literature was conducted, following the PRISMA guidelines, with an analytical, descriptive, and explanatory design. The corpus consisted of 54 scientific articles retrieved from the Scopus, SciELO, and Google Scholar databases, as well as from official websites. The main search term was “university environmental social responsibility,” applied with language filters in Spanish, English, and Portuguese. The results show that university USER programs are based on positive motivations, such as social commitment, the promotion of sustainable development, and the strengthening of ties with the community. However, they face significant structural barriers, including the absence of clear institutional policies, limited financial and human resources, insufficient management support, and an inadequate understanding of the environmental approach. Consequently, it is concluded that the development of university environmental social responsibility in Latin America is still in its infancy, requiring more robust institutional strategies for its consolidation.

Keywords: environmental social responsibility, university sustainability, Latin American universities.

Introducción

La Responsabilidad Social Universitaria (RSU), en particular aquella orientada desde un enfoque ambiental, ha adquirido una relevancia creciente como una vía para replantear el rol de la educación superior frente a los desafíos éticos, sociales y ecológicos que enfrenta la sociedad contemporánea. Desde esta perspectiva, la universidad deja de concebirse únicamente como un espacio de formación académica para asumir un papel activo como agente de impacto social, promotor de la sostenibilidad y formador de una ciudadanía consciente y corresponsable (Revueña & Vegas, 2020; Vallaeys & Álvarez, 2019). Este enfoque favorece una formación integral al articular la ética ambiental, la sostenibilidad y la responsabilidad social, fortaleciendo la imagen institucional y promoviendo procesos de transformación en la comunidad universitaria (Salcedo et al., 2023; Hernández et al., 2024).

No obstante, la evidencia científica señala que la RSU con enfoque ambiental enfrenta importantes dificultades para su institucionalización. Persisten confusiones conceptuales que tienden a reducirla a acciones aisladas o de carácter asistencial, lo que debilita su consolidación como una política integral de gobernanza universitaria (Carrillo et al., 2023). En el contexto latinoamericano, la brecha entre el discurso teórico y la práctica se manifiesta en iniciativas que dependen, en muchos casos, de esfuerzos individuales, con limitaciones de financiamiento, escasa integración curricular y una débil cultura de sostenibilidad dentro de las universidades (García et al., 2024; Cuba et al., 2023).

En países como Perú, la promulgación de la Ley Universitaria N.º 30220 impulsó la incorporación formal de la RSU en el marco institucional universitario; sin embargo, su aplicación ha sido fragmentaria y, en numerosos casos, se ha limitado al cumplimiento de exigencias administrativas asociadas al licenciamiento, más que a una transformación educativa, ética y ambiental de fondo (Morante, 2022; Andía et al., 2021). A pesar de ello, algunas universidades —como la Universidad César Vallejo, la Universidad Nacional Federico Villarreal y la Universidad Nacional de Jaén— han desarrollado iniciativas orientadas a consolidar prácticas sostenibles que articulan el cuidado del medio ambiente, el compromiso comunitario y la formación ciudadana (Universidad Nacional de Jaén, 2024; Universidad César Vallejo, 2024). Sin embargo, estas experiencias enfrentan desafíos relacionados con divergencias administrativas, resistencia cultural, limitada participación estudiantil y escasa proyección comunitaria (Monge et al., 2021; Gamboa et al., 2022).

La literatura científica permite identificar avances relevantes, aunque dispersos. En este sentido, Fuentes et al. (2020) destacan que la integración de la sostenibilidad ambiental en los planes institucionales fortalece la pertinencia social de las universidades. Mendoza et al. (2020) evidencian que la efectividad de la RSU ambiental depende, en gran medida, del nivel de vinculación entre la universidad y su entorno comunitario. Por su parte, Rojas et al. (2021) subrayan el rol clave del docente como mediador del compromiso social, especialmente en contextos de crisis. Asimismo, García (2023) señala que el cumplimiento normativo resulta insuficiente si no se articula con una gestión académica ambiental sólida, mientras que Moreno y Torres (2024) resaltan el valor del uso de datos para fortalecer los programas de RSU. No obstante, estos estudios se presentan de manera fragmentada y con escasa sistematización respecto a las motivaciones que impulsan la adopción de programas de RSU ambiental y las barreras que dificultan su desarrollo sostenible en universidades latinoamericanas durante el periodo 2020–2024 (Condori et al., 2022; Chueca, 2024).

En este contexto, se identifica un vacío de investigación relacionado con los factores que favorecen o limitan la implementación sostenible de la RSU ambiental en las universidades de América Latina, lo que hace necesario su estudio para fortalecer la gobernanza institucional y promover buenas prácticas replicables.

Frente a esta realidad, surge la interrogante central: ¿cuáles son las motivaciones y barreras de los programas de responsabilidad social con enfoque ambiental en universidades latinoamericanas durante el periodo 2020–2024? En consecuencia, el presente estudio tiene como objetivo determinar las motivaciones y barreras que inciden en la implementación de programas de RSU con enfoque ambiental en universidades latinoamericanas entre los años 2020 y 2024, contribuyendo al debate académico y a la construcción de modelos institucionales sostenibles, pertinentes y contextualizados.

Metodología

El presente estudio adoptó un enfoque cualitativo, utilizando la revisión sistemática de la literatura como método principal de investigación. En este contexto, la revisión bibliográfica cumple una función central para identificar tendencias recientes, sintetizar fundamentos teóricos y contribuir a la consolidación de un campo disciplinar específico (Arnau & Sala, 2020). Con el fin de garantizar un proceso riguroso, transparente y replicable,

se siguieron las orientaciones metodológicas para revisiones sistemáticas propuestas por Ferreras Fernández (2016), aplicadas a la búsqueda, selección, análisis e interpretación de la información relacionada con la responsabilidad social ambiental universitaria (RSAU).

Para la organización del procedimiento metodológico se adoptó la estructura de cuatro fases planteada por Codina (2018): búsqueda, evaluación, análisis y síntesis, complementadas con los lineamientos de la guía PRISMA, los cuales permitieron fortalecer la selección y depuración de los registros identificados.

Fase 1. Búsqueda

- Se realizó una búsqueda sistemática en las bases de datos Scopus, Scielo, Google Scholar y en sitios web institucionales u oficiales.
- Se empleó como término principal de búsqueda la expresión: "responsabilidad social ambiental universitaria", combinada con variantes cercanas cuando fue pertinente.
- Se aplicó un filtro de idioma para incluir estudios publicados en español, inglés y portugués.
- El periodo de búsqueda se delimitó entre los años 2020 y 2024, con el fin de recoger evidencia reciente.
- Se consideraron trabajos de ámbito internacional, latinoamericano y local (Perú).
- Se incluyeron artículos científicos de revistas indexadas y documentos académicos relevantes vinculados explícitamente con la RSAU.
- Se excluyeron documentos duplicados, versiones preliminares sin revisión por pares y materiales sin acceso al texto completo.

Los criterios de selección se sintetizan en la **Tabla 1**.

Tabla 1

Criterios de selección

Aspecto	Criterios aplicados
Bases de datos	Scopus, Scielo, Google Scholar, Sitios web institucionales
Palabras clave utilizadas	"Responsabilidad social ambiental universitaria"
Idioma	Español, inglés, portugués
Ámbito geográfico	Internacional, Latinoamericano y Local (Perú)
Periodo de búsqueda	2020 – 2024
Tipo	Artículos de revistas indexadas
Metodología	Artículos científicos

Fase 2. Evaluación

- Se revisaron títulos, resúmenes y palabras clave de los registros obtenidos para valorar su pertinencia temática con la RSAU.
- Se aplicaron los criterios de inclusión y exclusión definidos (tema central en responsabilidad social ambiental universitaria, periodo 2020–2024, idioma, tipo de documento).
- Los estudios que no cumplieran estos criterios fueron descartados en esta etapa.

Fase 3. Análisis

- Se realizó una lectura en profundidad de los textos seleccionados para extraer información sobre: objetivos, enfoque metodológico, contexto universitario, dimensiones ambientales de la responsabilidad social y principales resultados.
- Se registraron los datos relevantes en matrices de síntesis, identificando enfoques conceptuales, estrategias de implementación de la RSAU y evidencias empíricas reportadas.
- El análisis apoyado en la metodología PRISMA mostró que Google Scholar (47,6%) y los sitios web institucionales (33,3%) concentraron la mayor proporción de documentos identificados, seguidos de Scielo (15,9%) y Scopus (3,2%), lo que evidencia la diversidad y accesibilidad de las fuentes consultadas. El flujo completo de identificación, depuración y selección de estudios se representa en la Figura 1 (diagrama PRISMA).

Fase 4. Síntesis

- Se compararon y agruparon los hallazgos en torno a conceptualización de la RSAU, estrategias de gestión ambiental universitaria, experiencias de implementación y vacíos de investigación.
- Se identificaron patrones, coincidencias y divergencias entre los estudios, lo que permitió construir una síntesis crítica del estado del conocimiento sobre responsabilidad social ambiental en el ámbito universitario.
- A partir de esta síntesis se formularon las conclusiones y recomendaciones del estudio, destacando implicancias para la gestión universitaria y líneas futuras de investigación.

Figura 1
Método PRISMA

Resultados

Tabla 2

Resultados de la investigación.

Nº	Título del artículo	Concepto/aporte	contextualización	Autor
1	Responsabilidad Social Ambiental en las instituciones universitarias del departamento de Córdoba	Las universidades deben integrar metas de responsabilidad ambiental social en sus planes de acción, ejecutarlas y reportarlas en informes sostenibles para contribuir al progreso social.	La responsabilidad ambiental social es un enfoque clave que integra factores ecológicos para equilibrar el desarrollo social y económico con la protección del ambiente.	(Fuentes et al., 2020)
2	University social responsibility from the perspective of Guayaquil university students	Existe difuso conocimiento de los procesos sustantivos de la universidad y las relaciones con sectores de interés.	En el tema ambiental los estudiantes indican que la universidad se desarrollan proyectos que contribuyen y estén vinculados al tema ambiental en un 73,85%.	(Saltos y Velásquez, 2020)
3	La Responsabilidad Social Universitaria: herramienta para potenciar el nivel de cultura ambiental	A través de talleres educativos, se refuerza la dimensión del ser en cuanto a las actitudes ambientales.	Las capacitaciones funcionan como estrategias que mejoran las actitudes en relación a la sostenibilidad ambiental, por lo que se debería ser replicado.	(Vásquez et al., 2021)
4	Responsabilidad social universitaria en instituciones de educación superior de la Provincia de El Oro, Ecuador	La RSU es una noción en evolución, influenciado por la dinámica del mercado, la innovación de tecnología e internacionalización.	La RSU impacta significativamente en la creación y restauración de valores en la comunidad.	(Salcedo et al., 2023)
5	Conciencia ambiental en la responsabilidad social universitaria	La conciencia ambiental incide significativamente en un 99,4% en la RSU.	La conciencia ambiental influye en la formación de un comportamiento óptimo responsable y respetuoso con el ambiente.	(Moreno et al., 2023)
6	Responsabilidad social de la Universidad de La Guajira respecto a las comunidades indígenas	Bajo involucramiento de la universidad en la comunidad, es así que las comunidades no reciben beneficios de la institución, tampoco alguna campaña que mejore sus condiciones de vida, salud, etc.	En consecuencia, la universidad debe hacer responsabilidad social, siguiendo estrategias, como adopción de escuelas, recreación, asesorías de empresas entre otras.	(Mendoza et al., 2020)
7	Barriers to the Institutionalization of University Extension:	Las barreras académicas, administrativas y	Estas barreras obstaculizan el camino universitario de	(Monge et al., 2021)

	Experience of the Universidad Nacional, Costa Rica	financieras limitan la contribución de la universidad al cumplimiento del ODS meta 4 de las Naciones Unidas.	extensión y los trabajos con las comunas, casos similares ocurren en varias universidades latinoamericanas.	
8	El Triple Bottom Line en las acciones de responsabilidad social Universitaria: Caso Universidad Técnica de Machala	Las acciones de RSU de la universidad no son completamente comprendidas o asimiladas por sus grupos de interés.	Sin embargo, en necesario la implementación estrategias vinculadas a la sociedad se puede superar esta barrera.	(Gamboa et al., 2022)
9	Normativa legal y currículo académico hacia la educación ambiental Caso Universidad Central del Ecuador	La universidad desempeña un rol inicial en cuanto al cumplimiento normativo y gestión académica desde una mirada ambiental sostenible.	Es necesario fortalecer la acción universitaria para promover una educación ambiental sostenible y fomentar conductas socialmente responsables.	(García S. , 2023)
10	Innovación y responsabilidad social de las universidades privadas de Trujillo, 2020	Las universidades se centran más en aspectos académicos, no tienen claro cómo deben enfocarse y dejan de lado el impacto social esperado.	En ese contexto es necesario profundizar la comprensión de la innovación y responsabilidad social en las universidades.	(Yzquierdo, 2023)
11	Responsabilidad social universitaria en Latinoamérica, 2018-2023	La RSU fortalece la inclusión, la calidad educativa, mejora la confianza institucional y eleva la satisfacción estudiantil.	Se destaca cómo la implementación de RSU posiciona a la universidad como agente de cambio alineado con los ODS, mejorando la percepción de los grupos de interés.	(Moreno Carrión, 2025)
12	Objetivos de Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social Universitaria	La RSU requiere transformación actitudinal e institucional basada en sostenibilidad y cooperación.	Se plantea que la sostenibilidad exige colaboración entre gobierno, universidad, sector privado y sociedad civil para proteger ecosistemas y derechos humanos.	(Pernía et al., 2022)
13	Responsabilidad social universitaria y educación ambiental Desafíos que contribuyen al	La RSU, la educación ambiental y la sostenibilidad están interrelacionadas.	Se destaca la necesidad de políticas alineadas a los ODS para transformar las prácticas institucionales y la conducta de la	(Gonzales et al., 2024)

	desarrollo de políticas educativas en Chile		comunidad universitaria.	
14	Explorando la responsabilidad social universitaria en la educación superior: una revisión sistemática 2019-2023	La RSU fortalece la formación, el vínculo con la comunidad y el prestigio institucional.	Se evidencia que la sistematización científica a partir de la RSU ayuda al avance de la investigación y al desarrollo de impacto social.	(Chunga et al., 2023)
15	Visión ontoepistémica del binomio educación – ambiente desde la mirada de la responsabilidad social universitaria privada	Importancia de incorporar grupos de interés en la evaluación de acciones RSU.	Se señala que, aunque las universidades realizan acciones RSU, deben involucrar a los stakeholders para mejorar su impacto y alinearse a los ODS.	(Castillo, 2023)
16	Responsabilidad social universitaria: Percepción de docentes y autoridades de universidades públicas peruanas	La RSU tiene valoración positiva en gestión, formación y participación; negativa en investigación.	Se enfatiza la necesidad de establecer una política de RSU para reforzar la calidad y legitimidad de las universidades públicas.	(Condori et al., 2025)
17	Percepciones sobre acciones de responsabilidad social universitaria: ¿son iguales para todos los tipos de stakeholders?	Percepciones sobre RSU varían entre stakeholders, por lo que debe fortalecerse la comunicación institucional.	La difusión adecuada de resultados RSU es clave para mejorar su visibilidad, compromiso social y rendición de cuentas.	(Higuera et al., 2023)
18	La responsabilidad social universitaria: retos y perspectivas en el siglo XXI	La RSU debe integrarse en la filosofía institucional con principios éticos y sostenibilidad.	La RSU debe crear valor social, basarse en principios éticos e integrarse al planeamiento estratégico.	(Morante, 2023)
19	La Responsabilidad Social Universitaria como catalizador de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: estrategias y reflexiones	Necesidad de institucionalizar la RSU para formar profesionales éticos y agentes de cambio.	Se plantea que la RSU forme parte de la cultura universitaria y se integre en todos los ámbitos académicos y administrativos.	(Olivera-Carhuaz y Pulido, 2024).

Análisis de resultados

La revisión de la literatura evidencia que la responsabilidad social universitaria (RSU) con enfoque ambiental está presente en las universidades latinoamericanas, aunque su nivel de institucionalización y consolidación es aún incipiente. En la mayoría de los casos, las iniciativas identificadas responden a acciones aisladas, al voluntarismo académico o al cumplimiento normativo, más que a una integración estratégica dentro de los modelos de gestión universitaria.

Los programas de RSU ambiental se ven impulsados por motivaciones como el compromiso social, la sostenibilidad, la conciencia ambiental y el fortalecimiento de la imagen institucional. No obstante, estas motivaciones no siempre se traducen en estructuras sólidas, debido a su limitada articulación con la planificación institucional y la gestión académica.

Entre las principales barreras se identifican la ausencia de políticas institucionales claras, la escasez de recursos, los obstáculos administrativos, actitudes poco favorables y confusiones conceptuales que reducen la RSU ambiental a actividades puntuales. En conjunto, los hallazgos muestran que, aunque existe reconocimiento discursivo de la RSU ambiental, su implementación sostenible permanece en una fase inicial, condicionada por limitaciones estructurales y organizacionales.

Discusión

Los resultados obtenidos permiten señalar que la responsabilidad social universitaria (RSU) con enfoque ambiental se encuentra presente en las universidades latinoamericanas; no obstante, su implementación aún no ha logrado consolidarse de manera sólida y sostenida. Si bien existen iniciativas que reflejan compromiso institucional y comunitario, estas presentan un alcance limitado, principalmente debido a la débil estructuración de políticas ambientales y a la ausencia de mecanismos formales que integren este enfoque en los procesos sustantivos de la universidad, tales como la docencia, la investigación, la extensión y la gestión institucional. Esta situación concuerda con lo expresado por García (2023) y con lo planteado por Condori et al. (2025), quienes señalan que, aunque existe una valoración positiva de la RSU en ámbitos como la gestión y la vinculación social, persisten debilidades administrativas, investigativas y organizacionales que impiden su consolidación como un modelo institucional integral. Asimismo, Castillo (2023) enfatiza que los grupos de interés no siempre participan activamente en la planificación, ejecución y evaluación de las acciones ambientales, lo que reduce su impacto y sostenibilidad en el entorno comunitario.

En relación con las motivaciones que impulsan la implementación de la RSU ambiental, los hallazgos evidencian la presencia de factores como el compromiso social y ambiental, la necesidad de generar conciencia ecológica, la vinculación con la comunidad y el fortalecimiento del posicionamiento e imagen institucional. Estos resultados coinciden con los planteamientos de Fuentes et al. (2020) y con lo señalado por Moreno (2025), quien sostiene que la RSU contribuye a mejorar la confianza, la satisfacción estudiantil y el reconocimiento social de la universidad cuando se encuentra alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Del mismo modo, Gonzales et al. (2024) explican que la responsabilidad social universitaria, la educación ambiental y la sostenibilidad forman parte de un mismo enfoque formativo, el cual debe ser promovido mediante políticas institucionales que generen cambios tanto en la gestión universitaria como en las actitudes, valores y comportamientos de los miembros de la comunidad educativa.

En este sentido, Salcedo et al. (2023) afirman que la RSU ambiental favorece la creación, fortalecimiento y restauración de valores comunitarios, lo cual se encuentra en consonancia con los aportes de Chunga et al. (2023), quienes destacan su contribución a la investigación, al vínculo comunitario y al prestigio institucional. En ese contexto, Vásquez et al. (2021), Moreno et al. (2023) y Ramírez y Morales (2024) coinciden en que la formación ambiental y el desarrollo de la conciencia ecológica constituyen elementos clave para consolidar la RSU; sin embargo, advierten que dicha influencia solo puede materializarse cuando estas acciones se encuentran respaldadas por políticas institucionales claras y sostenidas. Esta postura es reforzada por Morante (2023), quien señala que la RSU ambiental debe integrarse de manera explícita en la filosofía organizacional, la cultura institucional y el planeamiento estratégico de las universidades.

En contraste, los resultados también evidencian la existencia de barreras estructurales que limitan el desarrollo de la RSU con enfoque ambiental. Entre las principales se identifican la escasa implementación de políticas institucionales, las restricciones económicas y presupuestarias, la débil sensibilización de los actores universitarios, la resistencia cultural al cambio y la falta de articulación efectiva entre universidad, sociedad y comunidad. Estas limitaciones son respaldadas por Mendoza et al. (2020), Monge et al. (2021) y Gamboa et al. (2022), quienes señalan que la falta de articulación interinstitucional, la insuficiente comunicación interna y externa, así como la confusión conceptual entre RSU y acciones aisladas o asistencialistas, obstaculizan su apropiación institucional y su sostenibilidad en el tiempo. En esta misma línea, Higuera et al. (2023) destaca la necesidad de fortalecer los canales de comunicación, la transparencia y la participación de los stakeholders para asegurar resultados ambientales y sociales sostenibles.

La literatura revisada coincide en señalar que, aunque existe un marco normativo que respalda la RSU con enfoque ambiental, su aplicación real sigue siendo incipiente y depende en gran medida del compromiso y liderazgo de las autoridades universitarias (Valleys y Álvarez, 2022; Berbejal, 2021). En este sentido, Olivera-Carhuaz y Pulido (2024) indican que la RSU debe institucionalizarse y formar parte de la cultura organizacional universitaria con el propósito de formar profesionales éticos, críticos y comprometidos con el desarrollo sostenible y el cambio social. De manera similar, Yzquierdo (2023) y Pernía et al. (2022) evidencian que muchas universidades continúan priorizando la gestión académica y administrativa por encima del impacto socioambiental, lo que refleja una visión limitada del rol universitario como agente transformador de la sociedad.

En conjunto, los estudios revisados confirman que las universidades latinoamericanas se encuentran en una etapa transicional respecto a la implementación de la RSU con enfoque ambiental. Si bien existe una voluntad creciente por incorporar principios de sostenibilidad y responsabilidad social, se hace necesario fortalecer las políticas institucionales, la gestión estratégica, la comunicación organizacional, la participación comunitaria y la comprensión integral de la RSU como un modelo de gobernanza universitaria, y no únicamente como una actividad complementaria o de cumplimiento normativo.

Conclusiones

En el contexto latinoamericano, las universidades están llamadas a responder a los desafíos ambientales y sociales mediante un ejercicio renovado de la responsabilidad social universitaria (RSU) con enfoque ambiental; esta perspectiva no solo representa un mandato normativo, sino un compromiso ético e institucional orientado a promover la sostenibilidad, la conciencia ecológica y la vinculación activa con la sociedad y el territorio. Sin embargo, los hallazgos del estudio evidencian que la RSU ambiental se encuentra aún en una etapa inicial, con un desarrollo mayormente discursivo, acciones fragmentadas y una limitada integración en los procesos sustantivos de formación, investigación y gestión universitaria.

Las motivaciones identificadas se relacionan principalmente con el compromiso ambiental, el fortalecimiento de la conciencia ecológica y el interés institucional por contribuir al desarrollo sostenible. No obstante, estas motivaciones carecen de estructuras formales que les otorguen continuidad, alcance e impacto sostenido, quedando en muchos casos supeditadas a iniciativas aisladas o a voluntades individuales, sin una articulación estratégica de largo plazo.

En contraste, el estudio revela que las barreras que enfrentan los programas de RSU ambiental son principalmente de carácter estructural y cultural, destacando la escasa institucionalización de políticas ambientales, la débil comprensión conceptual de la RSU ambiental, la limitada asignación de recursos y una visión tradicional que prioriza las funciones académicas por encima del rol social y ambiental de la universidad. Estas limitaciones dificultan la consolidación de una cultura universitaria sostenible y transversal.

El reto, por tanto, no radica únicamente en promover actividades ambientales, sino en avanzar hacia modelos institucionales integrados que articulen ética, sostenibilidad, gestión, formación y participación comunitaria como ejes de la vida universitaria; desde esta perspectiva, la RSU con enfoque ambiental debe asumirse como un componente estratégico de la universidad del siglo XXI, capaz de formar ciudadanos críticos, profesionales socialmente responsables y agentes de transformación frente a los desafíos ambientales locales y globales.

Referencias

- Andia, W., Yampufe, M., & Antesana, S. (2021). *Responsabilidad social universitaria: del enfoque social al enfoque sostenible*. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0257-43142021000300019&script=sci_arttext&lng=en
- Arnau, L., & Sala, J. (2020). *La revisión de la literatura científica: pautas, procedimientos y criterios de calidad*. https://ddd.uab.cat/pub/recdoc/2020/222109/revliitcie_a2020.pdf
- Berbejal, J. (2021). *Caracterizando la responsabilidad social universitaria*. <https://www.universidadsi.es/caracterizando-la-responsabilidad-social-universitaria-rsu/>
- Carrillo, P. L., Calvillo, G. U., Sáenz, A. Y., & Cárdenas, M. T. (2023). *The University Social Responsibility in Latin America: A state of the art for research*. <https://www.ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/8866>
- Castillo, L. (2023). *Visión ontoepistémica del binomio educación–ambiente desde la mirada de la responsabilidad social universitaria privada*. *Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, 5(1), 158–176. <https://doi.org/10.47606/ACVEN/PH0177>
- Chueca, M. (2024). *Factores que influyen en la implementación de las políticas de responsabilidad social en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2021* [Tesis]. https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/28129/ZEGARRA_L%C3%93PEZ_JORGE_ARMANDO.pdf
- Chunga, G., Cerna, C., Espinoza, F., Miranda, L., & Soriano, E. (2023). *Explorando la responsabilidad social universitaria en la educación superior: una revisión sistemática 2019–2023*. *Comunicación*, 14(4), 360–372. <http://dx.doi.org/10.33595/2226-1478.14.4.900>
- Codina, L. (2018). *Revisiones bibliográficas sistematizadas: procedimientos generales y framework para ciencias humanas y sociales*. Universitat Pompeu Fabra.
- Condori, M., Ana, V., & Reyna, G. (2025). *Responsabilidad social universitaria: percepción de docentes y*

- autoridades de universidades públicas peruanas. *Revista de Ciencias Sociales*, 28(6), 313–325. <https://pdfs.semanticscholar.org/6e63/25ec0b807068738c59143203648885415dda.pdf>
- Condori, M., Villavicencio, A., & Reyna, G. (2022). *Responsabilidad social universitaria: percepción de docentes y autoridades de universidades públicas peruanas*. *Revista de Ciencias Sociales*, 28(6), 314–328. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8598059>
- Cuba, J. M., Contreras, R. M., Colca, H. L., & Merino, A. L. (2023). *Responsabilidad social universitaria en Latinoamérica: revisión sistemática*. http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2308-05312023000200138
- Ferreras Fernández, T. (2016). *Visibilidad e impacto de la literatura gris científica en repositorios institucionales de acceso abierto* [Tesis doctoral, Universidad de Salamanca]. <http://hdl.handle.net/10366/132444>
- Fuentes, D., Toscano, A., Pinedo, J., Malvaceda, E., Díaz, J., & Rodríguez, R. (2020). *Responsabilidad social ambiental en las instituciones universitarias del departamento de Córdoba*. *Revista de Ciencias Humanas y Sociales*, (92), 288–317. <https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/32685/34183>
- Gamboa, J., Salinas, L., Salcedo, V., & Núñez, L. (2022). *El Triple Bottom Line en las acciones de responsabilidad social universitaria: caso Universidad Técnica de Machala*. *Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales*, 24(2), 430–444. <https://ojs.urbe.edu/index.php/telos/article/download/2854/4382>
- García, D., Ladera, M., Atoche, M., Medina, C., Sánchez, Y., & Atoche, C. (2024). *Responsabilidad social universitaria en América Latina: una revisión sistemática*. <https://www.researchgate.net/publication/378514947>
- García, S. (2023). *Normativa legal y currículo académico hacia la educación ambiental: caso Universidad Central del Ecuador*. *Revista Innova Educa*, 3(3), 30–56. <https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/26841>
- Gonzales, P., Gallardo, D., Lira, H., Sarmiento, G., Romero, J. D., & Ortuya, C. (2024). *Responsabilidad social universitaria y educación ambiental*. *Dialnet*, 49(2), 94–103. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9353094>
- Hernández, L., Juárez, J., & Trujillo, W. (2024). *Estudio de la responsabilidad social universitaria: una revisión de la literatura*. *Investigación & Desarrollo*, 32(2), 201–237. <https://doi.org/10.14482/INDES.32.02.210.524>
- Higuera, V., Henríquez, G., & Mejía, C. (2023). *Percepciones sobre acciones de responsabilidad social universitaria*. *Estudios Gerenciales*, 36(169), 502–515. <https://doi.org/10.18046/j.estger.2023.169.6176>
- Mendoza, D., Jaramillo, M., & López, D. (2020). *Responsabilidad social de la Universidad de La Guajira respecto a las comunidades indígenas*. *Revista de Ciencias Sociales*, 26(2), 94–105. <https://www.redalyc.org/journal/280/28063431009/>
- Ministerio de Educación. (2022). *Ley Universitaria, Ley N.º 30220*. https://www.minedu.gob.pe/reforma-universitaria/pdf/ley_universitaria_04_02_2022.pdf
- Monge, C., Méndez, N., & González, M. (2021). *Barriers to the institutionalization of university extension*. https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S1409-42582021000100393&script=sci_arttext
- Morante, E. (2022). *La responsabilidad social universitaria: retos y perspectivas en el siglo XXI*. *Revista de Ciencias Sociales*, (117), 107–122. <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/sociales/article/view/54040>
- Morante, E. (2023). *La responsabilidad social universitaria: retos y perspectivas en el siglo XXI*. *Revista de Ciencias Sociales*, (177), 107–122. <https://doi.org/10.15517/rcs.v0i177.54040>
- Moreno Carrión, A. A. (2025). *Responsabilidad social universitaria en Latinoamérica, 2018–2023*. *Boletín de Coyuntura*, (45), 29–35. <https://doi.org/10.31243/bcoyu.45.2025.2718>
- Moreno, A., & Torres, L. (2024). *Responsabilidad social universitaria (RSU) como estrategia de mercado institucional*. <https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/server/api/core/bitstreams/53ec50f3-0770-4b26-8ab2-1573c4be63ff/content>
- Moreno, V., Palacios, J., Núñez, F., & Valdez, J. (2023). *Conciencia ambiental en la responsabilidad social universitaria*. *Horizontes*, 7(31), 2411–2421. <http://www.scielo.org.bo/pdf/hrce/v7n31/a16-2411-2421.pdf>
- Olivera-Carhuaz, E., & Pulido, V. (2024). *La responsabilidad social universitaria como catalizador de los ODS*. *Journal of Humanities Titicaca*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.70123/jht.65>
- Pernía, J., Palacios, L., Trásf, M. D., & Sanabria, M. (2022). *ODS y responsabilidad social universitaria*. *Revista*

- de Ciencias Sociales, (1), 366–383. <https://www.redalyc.org/journal/280/28069961026/>
- Ramírez, M., & Morales, E. (2024). *Responsabilidad social universitaria: un análisis integral*. <https://estudiosyperspectivas.org/index.php/EstudiosyPerspectivas/article/view/135>
- Revuelta, B., & Vegas, E. (2020). *La responsabilidad socioambiental de las universidades: una visión México-Perú*. <https://www.redalyc.org/journal/5709/570962992017/>
- Rojas, O., Martínez, M., & Vivas, A. (2021). *Responsabilidade social da universidade em tempos de pandemia*. <https://periodicos.fclar.unesp.br/iberoamericana/article/view/14707>
- Salcedo, V., Arias, V., Núñez, L., & Moreno, C. (2023). *Responsabilidad social universitaria en instituciones de educación superior de Ecuador*. *Revista Venezolana de Gerencia*, 28(101), 419–434. <https://doi.org/10.52080/rvgluz.28.101.26>
- Saltos, M., & Velásquez, R. (2020). *University social responsibility from the perspective of students*. *Revista Espacios*, 41(18), 15. <https://www.revistaespacios.com/a20v41n18/a20v41n18p15.pdf>
- Torres, H., & Verdecia, M. (2021). *La responsabilidad social universitaria y su visión estético-social y ambiental*. <http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v13n6/2218-3620-rus-13-06-318.pdf>
- Universidad César Vallejo. (2024). *UCV entre las mejores universidades en sostenibilidad ambiental*. <https://portalwebdesarrollo.ucv.edu.pe/noticias-ambientales/>
- Universidad Nacional de Jaén. (2024). *Responsabilidad social universitaria*. <https://unj.edu.pe/responsabilidad-social-universitaria/>
- Vallaeyes, F., & Álvarez, J. (2019). *Towards a Latin American definition of university social responsibility*. <https://www.redalyc.org/journal/706/70667730006/>
- Vallaeyes, F., & Álvarez, J. (2022). *El problema de la responsabilidad social de la universidad*. <https://www.mendeley.com/catalogue/cabdd5b8-6192-3733-87e3-722e1aa70da7/>
- Vásquez, A., Morales, H., Silva, J., García, O., & Rivas, R. (2021). *La responsabilidad social universitaria como herramienta para potenciar la cultura ambiental*. *Revista Hacedor*, 5(1), 1–15. <https://revistas.uss.edu.pe/index.php/HACEDOR/article/view/1616/2300>
- Yzquierdo, L. (2023). *Innovación y responsabilidad social de las universidades privadas de Trujillo*. <https://repositorio.upao.edu.pe/handle/20.500.12759/22011>